

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ СОҲАСИДА
ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ****Турдикулов Шухрат Худойкулович**

Тошкент шаҳар ҳокимлиги Коррупцияга қарши ички назорат бўлими бошлиғи,
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси
тадқиқотчиси, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

txshuhrat65@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138037>

Аннотация. Маълумки, коррупция-мансабдор шахснинг ўз ваколатидан фойдаланган ҳолда қонунни суистеъмол қилиши, хизмат ваколатларидан четга чиқиши, таниш-билишчилик, маҳаллийчилик, ошна-оғайинчилик, қариндош-уруғчилик асосида иш ташкил қилиб, инсон ҳуқуқларига путур етказиши, айниқса, порахўрлик ва таъмағирлик қилиши билан жамиятимиз учун ижтимоий хавфлидир.

Шу боис коррупцияга қарши курашиши мамлакатимизда жадал суръатларда олиб борилаётган ҳуқуқий ислоҳотлар шароитида ҳар бир инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини самарали ҳимоя қилиши ҳамда қонун устуворлигини таъминлашнинг муҳим воситаларидан бири ҳисобланади.

Республикамизда коррупцияга қарши курашишнинг яхлит тизими яратилган ва бу тизим ўтган йиллар давомида такомиллаштирилиб борилмоқда. Жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳаларида коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирларни ўз вақтида ва сифатли амалга ошириши мақсадида қабул қилинган қонунлар, Президентимиз фармонлар ва қарорлар албатта ўзининг натижасини бермоқда. Шунингдек, куни кеча қабул қилинган “ЎЗБЕКИСТОН–2030” стратегияси тўғрисидаги ПФ-158-сонли Фармонида ҳам коррупцияга қарши курашишида жамоатчиликнинг роли ҳақида вазифалар белгиланди.

Калит сўзлар: коррупция, порахўрлик, таъмағирлик белгилари, давлат бошқаруви, динамика, мурасасиз муносабат, ижтимоий мослашув, қонун.

Аннотация. Известно, что коррупция – это злоупотребление законом должностным лицом, использующим свои полномочия, уклоняющееся от своих служебных обязанностей, организующее работу на основе местничества, кумовства, ущемляющее права человека, особенно взяточничество и растраты является опасным для общества.

Поэтому борьба с коррупцией является одним из важных средств эффективной защиты прав и свобод каждого человека и обеспечения верховенства закона в условиях правовых реформ, которые быстрыми темпами проводятся в нашей стране.

В нашей республике создана комплексная система борьбы с коррупцией, и эта система совершенствуется на протяжении последних лет. Законы, указы и постановления Президента, принятые в целях своевременной и качественной реализации мер по предотвращению коррупции во всех сферах общественной и государственной жизни, безусловно, дают свои результаты. Также недавно принятый Указ №ПФ-158 о стратегии «УЗБЕКИСТАН-2030» определил задачи роли общества в борьбе с коррупцией.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, признаки взяточничества, государственное управление, динамика, непримиримость, социальное регулирование, закон.

Abstract. It is known that corruption is the abuse of the law by an official who uses his powers, evades his official duties, organizes work on the basis of localism, nepotism, infringing

on human rights, especially bribery and embezzlement is dangerous for society.

Therefore, the fight against corruption is one of the important means of effectively protecting the rights and freedoms of every person and ensuring the rule of law in the context of legal reforms that are being carried out rapidly in our country.

Our republic has created a comprehensive anti-corruption system, and this system has been improved over the past years. Laws, decrees and resolutions of the President, adopted for the purpose of timely and high-quality implementation of measures to prevent corruption in all spheres of public and state life, certainly produce results. Also, the recently adopted Decree No. PF-158 on the strategy "UZBEKISTAN-2030" defined the tasks of the role of society in the fight against corruption.

Keywords: *corruption, bribery, signs of bribery, public administration, dynamics, intransigence, social regulation, law.*

Кириш

Мамлакатимизда коррупцияни олдини олиш ҳамда бартарф этиш, ушбу иллатни жамият ижтимоий-иқтисодий, маънавий ҳаётига салбий таъсири, уни олдини олишда самарали механизмларни такомиллаштириш ва ушбу соҳада юқори самарадорликка эришиш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. «Коррупцияга қарши мурасасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чоратадбирлари тўғрисида»ги [1] Президент фармонлари мамлакатимизда коррупцияга қарши курашишда комплекс ижтимоий тизимни янги босқичга кўтариш учун мазкур йўналишдаги илмий изланишларни амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади.

Сўнгги йилларда давлат органлари, шунингдек, жамоатчилик назорати институтлари фаолиятида очиқлик ва ошкораликни таъминлаш механизмлари тубдан такомиллаштирилди. Рақамли ва онлайн технологиялардан кенг фойдаланиш давлат идораларининг жамоатчилик олдида ҳисобдорлигини оширди. Ер участкалари ва давлат активларини, шунингдек транспорт воситалари учун давлат рақамларини онлайн-аукцион орқали сотиш тизими яратилди ва доимий равишда такомиллаштирилмоқда.

Давлат харидлари ҳақида маълумот веб-сайтда мавжуд dxarid.uzex.uz. Очиқ маълумотлар портали (data.gov.uz), маълумотлар базаси, у ерда қайд этилган юридик ва тадбиркорлик субъектларининг маълумотлари (my.gov.uz) ва бошқа платформалар бугунги кунда коррупцияга қарши курашиш ва олдини олишнинг энг самарали воситаси бўлган очиқлик, ошкоралик ва жамоатчилик назорати тамойилларини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга

Муаммонинг ўрганилиш даражаси

Коррупцияга қарши курашиш соҳасида жамоатчилик назорати бўйича бир қанча илмий тадқиқотлар олиб борилган. Мазкур тадқиқотларда коррупциянинг иллат сифатидаги кўринишларининг моҳияти ва мақсадлари таҳлил қилинган. Бу мавзуга антик давр мутафаккирларидан Афлотун, Арасту, Цицерон, шарқда Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Ибн Халдун, Амир Темур каби хукмдор ва жамиятшунос олимларнинг фалсафий қарашларида эътибор қаратилганлиги акс этган .

XX аср бошларида яшаб ўтган А.Авлоний, М.Бехбудий, А.Фитрат ва бошқа шу каби жадид маърифатпарварларининг асарларида жамият тараққиётига бевосита салбий таъсир кўрсатаётган ижтимоий-маърифий муаммолар жумладан порахўрлик, бирволарни ҳаққини

ейиш каби иллатлар хусусида алоҳида тўхталиб ўтилган .

Коррупция муаммоси XIX асрнинг ўрталаридан бери илмий қизиқиш объекти бўлиб келмоқда. Коррупция ва уни бартараф этиш муаммоларини ўрганиш натижалари М.Вебер, П.Сорокин, Э.Дюркгейм, Г.Зиммель, В.Зомбарт каби Ғарб социолог олимлари асарларида келтирилган. Мазкур олимлар коррупция муаммосининг жамият тараққиётига салбий таъсир ва унинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётни издан чиқариши, ривожланишга тўсқинлиги, унга қарши жамиятда номуносиб муносабатни шакллантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратганлар. Бизнинг назаримизда, ижтимоий-иқтисодий ҳаётини ривожланиш даражаси бевосита инсонларни фазилатлари, интеллектуал салоҳиятга боғлиқлиги элементларининг мувозанат ва оқилона тақсимланиш даражаси билан характерланади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда ҳам нодавлат нотижорат ташкилотларининг коррупцияга қарши курашдаги ўрни ва роли тобора ортиб бормоқда. Бу ишларни самарали амалга ошириш учун фуқаролик жамияти институтлари ва нодавлат секторининг бошқа вакиллари ҳам жалб қилиш зарур саналади. Бунда жамоатчилик назоратини кучайтиришга қаратилган чора-тадбирларнинг амалга оширилаётгани ҳам эътиборга молик.

Шу нуқтаи назардан, мамлакатимизда коррупцияга қарши курашишда фаоллик, жонбозлик кўрсатаётган нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини янада ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамиятнинг тараққий этишида муҳим аҳамият касб этади. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаб ўтганидек, «фуқаролик жамияти институтларининг эркин фаолият юритиши, давлат ва жамият бошқарувида фаол иштирок этиши учун зарур шароитлар яратиш, уларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмларини янада такомиллаштириш эътибор марказида бўлиб турибди».

Эътиборли жиҳати шундаки, Ўзбекистонда «Жамият – ислохотлар ташаббускори» тамойили асосида олиб борилаётган саъй-ҳаракатларда фуқаролик жамияти институтлари, хусусан, нодавлат нотижорат ташкилотларининг ҳам фаол иштироки тобора кенгайиб бормоқда. Қонунчилик ҳужжатларининг қабул қилинишидан аввалги жамоатчилик муҳокамалари, раҳбарлар ҳисоботини эшитиш тизимининг жорий этилиши, давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлиги, ахборот олиш эркинлигини таъминлаш орқали жамоатчилик назоратининг такомиллашаётгани, раҳбарлар ва фуқаролар ўртасида мулоқот тизимининг (онлайн ва оффлайн тарзда) жорий этилгани, долзарб масалаларни ижобий ҳал қилиш мақсадида тузилган турли ишчи гуруҳларида давлат ташкилотлари вакиллари билан бир қаторда нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари вакиллари ҳам иштирок этаётгани фикримиз исботидир.

Республикамизда коррупцияга қарши курашиш ишлари тизимли равишда ташкил қилиниб, бугунги кунда норматив-ҳуқуқий, ташкилий-институционал ва амалий, илмий-тадқиқотлар жиҳатдан мақсадли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Таъкидлаш керакки, амалга оширилаётган чора-тадбирлар таркибида аҳоли билан ишлаш юзасидан ҳам малакали ишлар амалга оширилиб, муаммога қарши курашиш жараёнида уларнинг фаоллигининг ортиб бориши кузатилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши конвенцияси ҳамда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти доирасида қабул

қилинган коррупцияга қарши кураш бўйича Истанбул ҳаракат режасига аъзо давлат саналади.

Шу билан бирга мамлакатимизда ташкил этилган коррупцияга қарши курашиш бўйича Республика идоралараро комиссияси томонидан жамиятимизда коррупция, турли жиноятларни содир этиш ва бошқа ҳуқуқбузарлик ҳолатларига қарши курашиш, уларга йўл қўймаслик, амалда таъминлаш бўйича қатъий чоралар кўрилмоқда.

Асосий қисм

Ҳар қандай жамиятда муаммоларни ижобий ҳал қилиш учун жамоатчилик назорати муҳим аҳамият касб этади. Жамоатчилик назорати фуқаролик жамиятининг муҳим шарти, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш имкониятидир. Зеро жамоатчилик назорати ҳар бир кишида мамлакат ривожига, унинг миллий юксалишига бевосита дахлдорлик туйғусини кучайтиради. Жамоатчилик назоратига эришган давлатда одамлар давлат фуқаролик хизматчиларининг ноқонуний хатти-ҳаракатларига ва бошқа салбий ҳолатларга йўл қўйилмайди. БМТнинг собиқ Бош котиби Кофи Аннан “Коррупцияга қарши курашиш мураккаб вазифа. Лекин биргаликда ҳаракат қилсак, бу борада зафарларга эришамиз” [2,–В. 5]- деб таъкидлаб ўтган эди.

Ўзбекистон Республикаси юридик энциклопедиясида қайд этилишича, жамоатчилик назорати – бу давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари ҳамда нодавлат ташкилотлар фаолияти устидан фуқаролар, уларнинг бирлашмалари ва ўзини-ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа тузилмалари (институтлари), шунингдек давлат ва нодавлат органлари таркибида тузилган жамоатчилик органлари томонидан қонун доирасида олиб бориладиган назорат[3, –В. 704].

Коррупция ҳар қандай жамият тизимда учрайдиган хавф-хатарлардан биридир. Президентимиз: “Шу ўринда биз учун долзарб муаммо бўлган коррупция масаласига алоҳида тўхталиб ўтмоқчиман. Ўтган икки йилда 5 мингга яқин мансабдор коррупцияга доир жиноятлар бўйича жавобгарликка тортилди. Лекин, очиқ айтиш керак, бу – масаланинг сабаби билан эмас, оқибати билан курашиш. Депутат ва сенаторлар, маҳаллий кенгашлар ҳам бонг уриб, аниқ соҳаларни таҳлил қилиб, коррупцияни бартараф этиш бўйича фаол бўлишлари керак эмасми? Ҳар бир депутат ўзининг округидаги бюджет ҳисобидан бўлаётган қурилишлар, йўлларни, ҳар ойда бориб кўрса, буюртмачи ва пудратчидан сифатни талаб қилса, биласизларми, аҳвол қандай ўзгаради? Бунинг учун сизларда етарли ваколат ҳам, шижоат ҳам бор”[4,–В.1-3]– деб айтиб ўтган эдилар.

Давлат органлари ва муассасалари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ташкил этиш ҳамда амалга ошириш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш мақсадида 2018 йил 12 апрелда Ўзбекистон Республикасининг “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги [5] қонуни қабул қилинди. Ушбу қонуннинг 5-моддасида жамоатчилик назоратининг асосий принциплари белгилаб ўтилган:

қонунийлик;

фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари устуворлиги;

жамоатчилик назоратини амалга оширишда иштирок этишнинг ихтиёрийлиги;

жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг оммавийлиги ва очиқлиги;

жамоатчилик назорати субъектларининг холислиги ва беғаразлиги;

жамоатчилик назорати натижаларининг ишончлилиги;

жамоатчилик назорати субъектларининг давлат органлари, уларнинг мансабдор шахслари фаолиятига асоссиз аралашуви ва уларга ғайриқонуний таъсир кўрсатишига йўл қўйилмаслиги.

Ушбу принциплардан кўриниб турибдики, бу ўзи-ўзидан, коррупцияга қарши курашишнинг амалий жиҳатларини енгиллаштиради.

Жамият ривожига, мамлакат тараққиётига жиддий тўсиқ бўлиб, соҳалар ривожига бевосита таҳдид солаётганган асосий иллат – коррупциядир. Шу сабабли юртимизда коррупцияга қарши кураш чораларини кучайтириш, уни илдизи билан йўқ қилиш ва бу борадаги ҳуқуқий асосларни янада мустаҳкамлашга жиддий эътибор қаратишга барчамиз маъсулмиз.

Мамлакатимизда босқичма-босқич амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий тамойилларидан бири сифатида барча соҳаларда қонун устуворлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Бу борада 2017 йил 3 январда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонуни [6] бугунги кунда давлат органлари фаолиятининг очиқлигини ва ҳисобдорлигини таъминлаш, давлат бошқаруви тизимининг самарадорлигини ошириш ва натижадорлигини таъминлаш давлат органлари, мансабдор шахсларнинг ўз вазифаларини бажаришида масъулиятни кучайтиришга, коррупцияга қарши курашиш соҳасида парламент назорати ва жамоатчилик назоратини амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Бинобарин, жамиятда коррупцияга қарши кураш самарадорлигини оширишда кенг жамоатчиликнинг иштирокини таъминлаш қутилган натижаларга эришишда муҳим омил бўлади. Мазкур қонуннинг эътиборли жиҳати шундаки, унда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, ННТ, фуқароларнинг ва ОАВ каби фуқаролик жамияти институтларининг коррупцияга қарши курашишда иштирок этишига доир янги ҳуқуқий асос ва қоидалар билан мустаҳкамлаб қўйилди. Унга асосан кенг жамоатчилик, ўзини ўзи бошқариш органлари ёки ННТ қонунга мувофиқ, коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат дастурлари ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда ва қонун ҳужжатларининг ижро этилиши устидан жамоатчилик назоратини амалга оширади.

Дунёнинг ривожланган мамлакатларида жамоатчилик назорати бир неча йўналишларда ташкил этилади.

Биринчидан, мамлакатимиз Конституциясида фуқаролар ва фуқаролик жамияти институтлари Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг шакллантирилиши ҳамда ижро этилиши устидан жамоатчилик назоратини амалга оширади.

Иккинчидан, жамоатчилик назорати йўлга қўйилган жойда фуқароларнинг ўз-ўзини бошқариш органлари фаолияти, турли йиғинлар, учрашувлар, жамоатчилик эшитувлари орқали мамлакат ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий ҳаётига доир ўз қарашлари, танқидий фикр-мулоҳазаларини эмин-эркин баён қиладилар, муаммоларни ҳал қилиш, камчилик ва нуқсонларни бартараф этиш юзасидан таклиф-мулоҳазаларини билдирадилар. Аслида мустақиллигимизнинг дастлабки йиллариданоқ жамиятнинг муҳим бўғини ҳисобланган маҳалла институтига алоҳида эътибор берилганининг боиси ҳам шунда.

Жамоатчилик назоратини йўлга қўйишда ОАВ ҳам муҳим аҳамият касб этади. Демократик жараёнларни чуқурлаштириш, аҳолининг мамлакат ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий ҳаётида фаол иштирок этишига замин яратиш учун, энг аввало, жамиятда ахборот ва сўз эркинлигини таъминлаш, ОАВ одамлар ўз фикр-мулоҳазаларини

эмин-эркин ифода этадиган холис минбарга, жамият ҳаётининг ўзига хос кўзгусига айланиши талаб этилади.

Шу нуқтаи назардан демократик матбуот, холис ва халқчил фаолият юритиб, амалда фикрлар хилма-хиллигига яъни миллий тараққиёт йўлида белгиланган мақсад-муддаога этишнинг хилма-хил йўллари ёритиши давр талабига айланди. Биз бугун дунёнинг ривожланган давлатлари сафидан мустаҳкам ўрин олаётган, жаҳон майдонига дадил чиқаётган мамлакатимизда ОАВ ходимлари, журналистлар бу борадаги масъулиятни асло унутмасликлари шарт.

Учинчидан, бугунги ҳаёт жуда тезкор ва шиддатли, жамоатчилик назорати функциясини бажариш журналистлардан касб маҳоратларини муттасил ошириб бориб, мамлакат, миллат ва жамият олдида турган энг муҳим ва долзарб вазифаларни янада теран идрок этишни тақозо этмоқда. Шу боис, мамлакатимизда “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги [7] қонуннинг 4-моддасида, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан тақдим этиладиган ахборотдан ҳамманинг фойдаланиши мумкинлиги, унинг ўз вақтида берилиши ва ишончилиги, улар фаолиятининг ошкоралиги ва шаффофлиги, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти тўғрисидаги ахборотни излаш, олиш ва тарқатиш эркинлиги, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти тўғрисида ахборот тақдим этишда фуқароларнинг ўз шаъни ва қадр-қимматини тажовузлардан, ўз шахсий ҳаётига аралашувлардан ҳимоя қилишга бўлган ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига, шунингдек фуқаролар ва юридик шахсларнинг ўз ишчанлик обрўсини ҳимоя қилишга бўлган ҳуқуқларига риоя этиш, каби принциплари кўрсатиб ўтилган.

Тўртинчидан, жамоатчилик назоратини йўлга қўйишнинг яна бир тури мамлакат миқёсида қабул қилинаётган қонунлар лойиҳасини тайёрлашда жамоатчиликнинг фаол иштироки ҳисобланади. Ҳар қандай қонунда халқ манфаатлари ўз ифодасини топиши бу борадаги ташаббускор ва фаол юртдошларимизнинг ҳуқуқий маданияти ошиши ва миллий тараққиётга дахлдорлиги тобора ошиб бораётганидан далолат беради.

Бу, ўз навбатида жамоатчилик назоратининг қонуний асослари ва ҳуқуқий меъёрларини шакллантиришда жамиятнинг давлат билан ўзаро самарали алоқасини таъминлаш, фуқароларнинг мамлакатда кечаётган ўзгаришларга муносабатини аниқлаш, жамиятда манфаатлар мувозанатини таъминлаш, кучли давлатдан – кучли фуқаролик жамиятига ўтиш ғоясини изчил амалга оширишга ижобий таъсир кўрсатади.

Шу боис жамоатчилик назорати институти эркин фуқаролик жамиятини барпо этиш ҳамда давлат ва жамоат ташкилотлари ўртасидаги самарали ҳамкорликни ташкил этишнинг муҳим воситасидир.

Дарҳақиқат, мамлакатимизда жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини мустаҳкамлашга қаратилган ислохотлар босқичма-босқич ўтказилмоқда. Жумладан, Конституциямизнинг 36-моддасида, Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эга. Бундай иштирок этиш ўзини ўзи бошқариш, референдумлар ўтказиш ва давлат органларини демократик тарзда шакллантириш, шунингдек давлат органларининг фаолияти устидан жамоатчилик назорати воситасида амалга оширилади деб белгилаб қўйилганлиги, [8,–В.13] жамоатчилик назорати институтига конституциявий-ҳуқуқий мақом берилганлигидан далолат беради.

Ўз-ўзидан аёнки, жамиятда мавжуд бўлган энг долзарб, муаммо, аҳолини муайян қатламини ташвишлантираётган масалаларни, муаммоларни ҳал этишни жамоатчилик назоратисиз тўлиқ ва мукамал тарзда амалга ошириб бўлмайди. Айниқса, коррупцияга қарши кураш, аҳоли бандлигини таъминлаш, маҳаллий давлат ҳокимияти раҳбарларининг қонун ҳужжатларига зид равишда айрим соҳа (таълим, тиббиёт ва ҳ.к.) вакилларини мажбурий ишларга жалб этиш каби халқимизни ташвишга солаётган, мамлакатимиз иқтисодий тараққиёти, маънавияти ва аҳолининг кайфиятига салбий таъсир кўрсатаётган соҳалар устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш шарт. Бинобарин жамоатчилик назорати давлат органларини қонунга риоя этиб, ўз вазифа ва мажбуриятларини масъулият билан тўлиқ ижро этишга мажбурлайди.

Мамлакат тараққиётининг энг муҳим йўналишларини, қонун устуворлиги ҳамда суд-ҳуқуқ соҳасини янада ислоҳ қилиш, коррупцияга қарши курашишнинг бевосита ташкилий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш ва коррупцияга қарши курашишда жамоатчилик назорати самарадорлигини оширишни назарда тутувчи механизмлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сонли “ЎЗБЕКИСТОН–2030” стратегияси тўғрисидаги Фармонида [9] муҳим вазифалар сифатида белгиланди. Ушбу стратегияда:

- давлат фуқаролик хизматини меритократия, ҳалоллик ва профессионализм тамойиллари асосида ташкил этиш, давлат органлари раҳбарлари ва уларнинг ўринбосарлари фаолиятини жамоатчилик фикри асосида баҳолаш амалиётини йўлга қўйиш;

- халқ билан мулоқотни янада кенгайтириш орқали аҳоли муаммоларини аниқлаш ва ҳал этиш тизимининг самарадорлигини ошириш;

- эркин фуқаролик жамиятини ва оммавий ахборот воситалари фаолиятини янада ривожлантириш, Ўзбекистонни фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича хабга айлантириш, оммавий ахборот воситаларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириб, уларнинг профессионал фаолиятига тўсқинлик қилганлик учун жавобгарликни кучайтириш, очиқлик сиёсатини изчил давом эттириб, фуқароларнинг ахборот олиш, ундан фойдаланиш ва тарқатишга бўлган ҳуқуқларини амалга оширишнинг кафолатли таъминлаш, ижтимоий шерикликда амалга ошириладиган лойиҳалар сонини камида 3 бараварга кўпайтириш, давлат дастурларида иштирок этаётган нодавлат нотажорат-ташкilotлари сонини камида 80 тага етказиш;

- коррупциявий омилларни бартараф этиш тизимининг самарадорлигини ошириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш ишларини жадал давом эттириш, давлат харидларини тўғридан-тўғри шартнома тузиш орқали амалга оширишда маблағларни талон-торож қилиш ҳолатлари, товар ва хизматларнинг нархи бозор қийматидан ошиб кетишининг олдини олиш бўйича жамоатчилик назоратини тўлақонли жорий қилиш, 100 фоиз норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг «коррупциядан холи қонунчилик» тамойили асосида ишлаб чиқилишини таъминлаш каби мақсадлар ва 2030 йилгача эришиладиган мақсадларнинг самарадорлик кўрсаткичлари белгиланди.

Раҳбар ва уларнинг ўринбосарлари фаолиятини жамоатчилик фикри асосида баҳолаш - бу давлат фуқаролик хизматчиларининг касбий фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш воситаси бўлиб, унда баҳоловчи экспертлар фуқаролик жамияти институти вакиллари ва фуқароларнинг вакиллари ҳисобланади. Бу амалиёт, албатта раҳбар ходимларнинг ноқонуний фаолиятининг чек қўйилишига замин бўлади.

Оммавий ахборот воситалари вакилларининг эркинлигини, давлат идораларининг жамоатчилик ва оммавий ахборот воситалари учун очиқлигини таъминлаш, ҳамда, раҳбарларнинг кундалик фаолиятида журналистлар билан яқин алоқа ва ҳамкорликни йўлга қўйиш бўйича амалий чора-тадбирлар амалга оширилади. Натижада, амалдорларнинг ҳар бир ҳаракати жамоатчиликни кўз ўнгида амалга ошириладиган бўлади. Яъни очиқлик ва шаффофлик таъминлана бошлайди. Очиқлик ва ошкоралик ҳукмронлик қилган жойда, коррупцион ҳаракатлар қилиш имконияти янада қийинлашади.

Давлат харидларини жамоатчилик орқали назорат қилиш, бугунги кунда коррупцияга қарши курашиш ва олдини олишнинг энг самарали воситаси бўлган очиқлик, ошкоралик тамоийилларини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Умуман олганда бугунги замонавий тараққиёт шароитида “ЎЗБЕКИСТОН–2030” стратегияси асосида амалга оширилаётган туб ислоҳотлар замирида инсон қадр қиммати ва унинг манфатлар, ҳуқуқ ва эркинликлари кафолоти турибди. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда ҳар бир мамлакатимиз фуқароси қайси соҳада фаолият юритишидан қатъий назар коррупцияга қарши курашиши ва уни олдини олиш учун Президентимизга камарбаста бўлиши шарт.

Бизнингча, коррупцияга қарши курашишда соҳага оид қонун ҳужжатлари ижросини таъминлашда давлат органлари билан ННТ ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида ҳамкорликни кучайтириш долзарб аҳамиятга эга. Бу йўналишда, ҳуқуқий тарғибот ишларини янада кучайтириш орқали аҳолида коррупцияга нисбатан мурасасиз муносабатни қарор топтиришга эришиш лозим.

Бинобарин, жамиятимиздаги ижтимоий-маънавий муҳитга салбий таъсир ўтказадиган, тараққиётимизга тўсик, миллий хавфсизлигимизга таҳдид солувчи коррупцияга қарши мурасасиз курашиш ва жамиятда қонун устуворлигини таъминлашга барчамиз бирдек масъулмиз.

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтлари томонидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш учун ҳуқуқий асослар коррупциянинг олди олинишига ижобий таъсир кўрсата оладиган ишончли механизмдир.

ХУЛОСАЛАР.

Хулоса ўрнида айтганда, коррупциянинг ҳар қандай турига қарши курашишда давлат фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда иш юритиши мақсадга мувофиқ. Бунинг бир қанча афзал томонлари бўлиб, у муайян кўриниш ва механизмларда ўз аксини топган. Хусусан, соҳада олиб борилаётган давлат сиёсатини мониторинг қилиб боришда нодавлат нотижорат ташкилотларнинг ҳам ўрни ва роли юқори. Зеро, мониторинг юритиш орқали масъул раҳбарларда жавобгарлик ҳиссининг ошишига, уларнинг омма олдида мунтазам ҳисобот бериб боришига эришилади. Бу эса, ўз навбатида, давлат органларининг халққа ҳисоб бериб бориш тизимининг такомиллашишига, шунингдек, аҳолининг фикрини доимий эшитиб бориш орқали коррупцияга қарши курашиш борасидаги ислоҳотларнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.\

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Коррупцияга қарши мурасасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6257-сонли Фармони. – Тошкент. 2021.

2. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Коррупцияга қарши конвенцияси”. – Нью-Йорк, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Гиёҳванд моддалар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси, 2004. – 5 бет.
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. – Т.: “Адолат”, 2009. – 704 бет.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Тошкент. “Халқ сўзи”, 2022 й. 1-3 бетлар.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонуни ЎРҚ-1062-сон. – Тошкент. 2018.
6. Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги тўғрисида қонуни ЎРҚ-419-сон. – Тошкент. 2017.
7. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида” қонуни ЎРҚ-369-сон. – Тошкент. 2014.
8. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент. - “Ўзбекистон”. 2023. – 13 бет.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, ПФ-158-сон. Тошкент. - “Ўзбекистон”. 2023.
10. Матибаев Т.Б. Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси. Фуқаролик жамияти: «Коррупция – ижтимоий хавф». Дарслик. – Тошкент. 2019.
11. “Коррупция – жамият тараққиётига таҳдид” рисола / Ш. Турдикулов. – Тошкент 2019. - 32 б.
12. Турдикулов Ш.Х «Коррупцияга қарши кураш жамият муаммоси» Монография. – Тошкент: «Билим ва интеллектуал салоҳият», 2022. –Б.65.